

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ БЕРДАХА

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ»
ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН, ДОКТОРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ПРОФЕССОРА, АКАДЕМИКА
МАМБЕТНАЗАРОВА БИСЕНБАЯ САТНАЗАРОВИЧА
17 МАРТА 2023 ГОДА, г. НУКУС
ЧАСТЬ II**

**MATERIALS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
"INNOVATIVE FOUNDATIONS OF AGRICULTURAL AND BIOECOLOGICAL
RESEARCH IN THE ARAL REGION" DEDICATED TO THE 80 th ANNIVERSARY OF
THE HONORED SCIENTIST OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN, DOCTOR
OF AGRICULTURAL SCIENCES, PROFESSOR, ACADEMICIAN
MAMBETNAZAROV BISENBAY SATNAZAROVICH
MARCH 17, 2023, NUKUS
PART II**

НУКУС - 2023

Материалы международной научно-практической конференции «Инновационные основы сельскохозяйственных и биоэкологических исследований в регионе Приаралья» посвящённая 80-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика Мамбетназарова Бисенбая Сатназаровича. Часть II. – Нукус, 380 с.

В настоящем сборнике рассмотрены и обсуждены материалы актуальных вопросов развития современного сельского хозяйства, биологии, экологии и охраны окружающей среды. Сборник рассчитан на широкий круг ученых, преподавателей ВУЗов, научных сотрудников исследователей, магистрантов, докторантов и специалистов в области сельского хозяйства, биологии, экологии и охраны природы.

Председатель организационного комитета конференции:

Реймов Ахмед Мамбеткаримович – ректор Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, д.т.н., профессор. **Сопредседатель организационного комитета конференции: Турдымамбетов И.Р.** – проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского государственного университета, д.г.н., доцент.

Члены организационного комитета конференции: Низаматдинов К.К. – заведующий отделом научно-исследовательских, инновационных и научно-педагогических кадров Каракалпакского государственного университета, к.ю.н., доцент. **Аметов Я.И.** – декан факультета биологии Каракалпакского государственного университета, д.б.н., профессор (ответственный редактор). **Торениязов Е.Ш.** – ректор Каракалпакского сельскохозяйственного и агротехнологического института, д.с.х.н., профессор. **Есимбетов А.Т.** – директор Нукусского филиала Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии, д.б.н., доцент. **Шамшетов С.Н.** – директор Центра сельскохозяйственных услуг Республики Каракалпакстан Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве, д.т.н., профессор. **Кимсанбаев Х.Х.** – профессор Ташкентского государственного аграрного университета, д.с.х.н., академик. **Нурматов Ш.** – профессор научно-исследовательского института хлопководства и семеноводства, д.с.х.н. **Хамидов М.** – профессор Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, д.с.х.н. **Есполов Т.** – академик некоммерческого акционерного общества Казахского национального исследовательского аграрного университета. **Пулатов Я.Е.** – заведующий отделом инновационных технологий Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана, д.с.х.н., профессор. **Хамидов А.** – профессор Берлинского университета имени Гумбольдта, д.с.х.н. **Матчанов А.Т.** – заведующий кафедрой общей биологии и физиологии Каракалпакского государственного университета, д.б.н., профессор. **Жуманов М.А.** – профессор кафедры общей биологии и физиологии Каракалпакского государственного университета, д.б.н. **Алламуратов М.О.** – заведующий кафедрой экологии и почвоведения Каракалпакского государственного университета, д.ф.х.н. (PhD), доцент. **Жангабаева А.** – заведующая кафедрой агроэкологии и интродукции лекарственных растений Каракалпакского государственного университета, д.ф.с/х.н. (PhD), доцент. **Халмуратов П.** – доцент кафедры агроэкологии и интродукции лекарственных растений Каракалпакского государственного университета, к.б.н. **Сейтназаров С.** – доцент кафедры общей биологии и физиологии Каракалпакского государственного университета, к.б.н. **Курбанбаев Дж.А.** – декан факультета иностранных языков Каракалпакского государственного университета, к.п.н., доцент. **Отеулиев Ж.Б.** – доцент кафедры экологии и почвоведения Каракалпакского государственного университета, д.ф.б.н. (PhD). **Кидирбаева А.Ю.** – доцент кафедры экологии и почвоведения Каракалпакского государственного университета, д.ф.б.н. (PhD), ответственный секретарь.

Примечание: За достоверность представленных материалов в сборнике ответственность несут сами авторы.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Нукус, 17 марта 2023 г.

muddatlargacha uchib yuradi. Lichinkalari asosan tunda *Galium* (qush tili) va *Stellaria* (yulduzgul) o'simliklari barglari bilan oziqlanadi. Lichinkalarni deyarli uchratib bo'lmaydi.[1,3]

Tarqalishi. *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758) yer yuzining (Polearktik) Antraktidan tashqari deyarli barcha joyida keng tarqalgan. Jumladan, Yevropa, Qrim yarim orollari, Shimoliy Afrika, janubiy-sharqiy Osiyo va MDH mamlakatlari, Hindiston va Uzoq Sharqda. O'rta Osiyoda Turkmaniston (Yu. Shetkin), Qoraqolpog'istonning To'rtko'l tumanida va Orol dengizi hududlarida (Yu. Shetkin), Samarqand viloyatining Pastqrg'om tumani (Yershov 1874), Zarafshon tog'tizmasida va viloyatning boshqa barcha tumanlarida (Yu. Shetkin), Ohalik, Turkiston tog'tizmasi, O'smat qishlog'i. Hisor tog'tizmasi va Vaxsh o'lkasida uchrashligi Yu. Shetkin tomonidan qayd etilgan. [2,3]

O'rganilganligi. Bu tur haqidagi ma'lumotlar va olib borilgan tadqiqotlar K. Lenniy davridan hozirga qadar ko'plab dunyo olimlari tomonidan o'rganilgan. Jumladan so'nggi yillarda M Wicklein, D Varjú, (1999) lar bu kapalakni sezgi a'zolari tuzilishiga oid, A Kelber, A Balkenius, (2007) turning ekologik xususiyatlariga, RB Josens, WM Farina, (2001) lar bu turni oziqlanishi va moddalar almashinuviga, JLi, Y Zhang, K Hu, Y Zhao, R Lin, (2018) lar turni genetik xususiyatlariga oid tadqiqotlar olib borgan. Bizning mamalakatimizda bu tur haqidagi ma'lumotlar Yu. Shetkin ning ilmiy ishlarida keltirilgan xolos. O'zbekistonda maxsus o'rganilmagan.[4,5]

1-rasm. *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)

Adabiyotlar:

1. Державец Ю.А. Обзор системы бражников (Lepidoptera, Sphingidae) со списком видов фауны СССР// Энтомол. обозрение. 1984. Т. 63. Вып. 3. – С. 604-620.
2. Д.А. Азимов, А.А. Бикузин, А.Г. Давлетшина, М.К. Кадырова Насекомые Узбекистана. Ташкент-“ФАН”-1993 й.
3. Ю.Л. Щеткин. Высшие чешуекрылые Вахшской долины. АН Таджикистан 1960 г.
4. Рахимов М.Ш. Совки (сем. Noctuidae) антропогенных ландшафтов Хорезмского оазиса (фауна, биология, экология). Автореф. дисс. канд. биол. наук.- Ташкент, 1997.-21 стр.
5. Malikjon Shermatov va boshq. Farg'ona vodiysida Sphingidae oilasiga mansub kapalaklarning tarqalishi (Insecta, Lepidoptera). Virusologiya va molekulyar biologiya xalqaro jurnali 2021, 10(2): 27-33

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННОГО И ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЫЛЬНЫХ БУРЬ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАКАЛПАКСТАНА

Султашова О.Г, Глеумуратова Б.С., Султашов Р.Г., Абдихамидов А.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККО АН РУз

В настоящее время, особую актуальность приобретают вопросы о пространственном распределении числа дней с опасными и особо опасными пыльными бурями в Центральной Азии. Наиболее достоверные данные по опасным и особо опасным пыльным бурям приводятся в работе О.Е. Семенова и Л.П. Тулиной [?]. Опасными, являются пыльные бури, где их продолжительность измеряется в 3-12 часов, а скорость составляет ветра 10-14 м/сек, а метеорологическая дальность видимость составляет от 500-1000 м.

К особо опасным, отнесены пыльные бури с продолжительностью 12 часов и более, при скорости ветра 15 м/сек и выше, или бури независимо от продолжительности и скорости ветра при метеорологической дальности видимости 50 м и меньше. Для анализа пространственного и временного распределения пыльных бурь на территории Каракалпакстана была проведена выборка данных из таблиц ежедневных метеорологических наблюдений по 10 метеорологическим станциям за многолетний период наблюдений.

Из этой совокупности выборки было выделено и подсчитано число дней с опасными и особо опасными пыльными бурями. Кроме того, была выявлена зависимость числа дней с опасными и особо опасными пыльными бурями от числа дней с пыльной бурей.

Песчаные и пыльные бури — это атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров со значительным ухудшением горизонтальной видимости. При этом наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. Они возникают из-за очень сухой поверхности почвы, а скорости ветра достигают, более 10 м/сек в пустынных или полупустынных территориях. Сильные ветры поднимают большое количество песка и пыли с обнаженных сухих почв в атмосферу, перенося их на сотни и тысячи километров. Около 40 % твердых или жидких частиц, находящихся в взвешенном состоянии в воздухе — аэрозолей, в тропосфере (самый низкий слой земной атмосферы) составляют частицы пыли от ветровой эрозии.

Центральная Азия отличается наиболее нарушенной поверхностью пустыни и вторичным засолением, развитым на орошаемых землях, истощением водных ресурсов и т.д. На токсичность облаков пустынной пыли может влиять антропогенный материал в результате аэролизации частиц загрязняющих веществ во время образования облаков или захвата облаков во время переноса по ветру (адсорбция пестицидов, гербицидов и промышленных выбросов и т. д.).

Трагедия Аральского моря — одна из самых крупных в новейшей истории глобальных экологических катастроф. Сегодня она оказывает влияние на 62-миллионное население Центральной Азии, угрожая устойчивому развитию региона, здоровью, генофонду и будущему проживающих в нем людей. Зона кризиса Приаралья непосредственно охватывает территории Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, а также опосредованно — Таджикистана и Кыргызстана. На высохшей части дна Арала появилась новая солевая пустыня площадью 5,5 млн. га. Свыше 90 дней в году над ней бушуют пылевые бури, разнося в атмосферу на многие тысячи километров ежегодно более 100 млн. тонн пыли и ядовитых солей. По оценкам международных экспертов, ядовитые соли из Аральского региона обнаружены на побережье Антарктиды, на ледниках Гренландии, в лесах Норвегии и многих других частях земного шара.

Важнейшая задача настоящего времени — сократить губительное воздействие Аральского кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность проживающих в Приаралье миллионов людей. Пыльные бури разносят токсичную пыль на большие расстояния, оказывая пагубное влияние на окружающие экосистемы и вызывая не только респираторные проблемы, но и рак гортани и пищевода. При подготовке Конференции ООН по устойчивому развитию («Рио+20») Секретариат КБО ООН выпустил доклад для совещания высокого уровня Генассамблеи ООН, в котором широко рассматриваются вопросы деградации земель, опустынивания и взаимосвязей между Целями устойчивого развития (ЦУР) и социально-экономическим развитием стран. [1]

Так в Республике Узбекистан предпринимается всё необходимое для нейтрализации негативных последствий Аральского кризиса: проводится работа по улучшению социально-экономических условий и экологического состояния региона; внесены изменения в соответствующие законодательные акты; на высохшем дне моря создаются защитные лесные полосы. На облесение обнажившегося дна моря, которое должно проводиться в течение 10–12 лет, правительством Узбекистана выделено 100 млрд. сумов [6].

Из выше сказанного, хорошо видно, что влияние зоны бассейна Аральского моря на территорию всей Центральной Азии с каждым годом возрастает. Причем образовался устойчивый антропогенный очаг выноса пыли и соли, что, безусловно, влияет на уровень повышения засоленности орошаемых земель и грунтовых вод, а также на здоровье населения стран Центральной Азии.

В климатическом режиме крайне аридных территорий процессы опустынивания могут ускоряться вплоть до возможного катастрофического проявления, а на сильно аридных и аридных территориях создаются благоприятные условия для развития процессов опустынивания. Их активное возрастание обусловлено высокими показателями температуры и сухостью воздуха, малым количеством атмосферных осадков, неравномерным распределением их в течение года и исключительно большой внутригодовой и межгодовой изменчивостью.

Важной характеристикой для оценки природной опасности опустынивания в аридных районах является число сухих месяцев.

Слабая опасность опустынивания характерна для районов с 12 числом сухих месяцев 3 и менее, средняя - 4-7 сухих месяцев, сильная - 8-9 и очень сильная – более 9 сухих месяцев. В дополнение к анализу повторяемости и продолжительности пыльных бурь за этот период, Н.Н. Романов классифицировал синоптические условия развития пыльных бурь, разработал рекомендации для их прогнозирования. Он указал, что на значительной части Центральной Азии, северные, северо-восточные и северо-западные ветры влияют на формирование пыльных бурь, а в то время, как в южной части (в Туркменистане) подобную роль выполняют восточные и юго-восточные ветры [20]. Огромную работу в образовании в песках мелкозема производят растения. Многие из них, испаряя влагу, осаждают на своей поверхности и содержат в себе значительное количество солей, которые при опадании листьев или выполняющих их роль безлистных веточек попадают на землю. Эти соли, пропитывающие песок после дождей, перекристаллизовываясь, разрушают песок, превращают его в мелкозем. Вот почему все песчаные пустыни, в большей или меньшей степени, являются гигантскими заводами по созданию пыли. И так как в пустынях редки дожди, то она не слеживается, а в огромных количествах поднимается в воздух.

Литература:

1. Опасных и особо опасных пыльных бурь на территории Казахстана // Труды Каз НИГМИ. Вып. 71.
2. Орловский Н.С., Орловская Л., Индуиту Р. Опасные и особо опасные пыльные бури в Средней Азии. Аридные экосистемы, 2013, том 19, № 4.
3. Семенов О.Е., Тулина Л.П. 1978. Пространственное и временное распределение
4. <https://carececo.org/main/news/obzor-problema-opustynivaniya-na-globalnom-i-regionalnom-urovnyakh/>

ГИПОКСИЯ ШАРОИТИДА Ca^{2+} -АТФАЗА (SERCA) НИНГ ОКСИДАТИВ ЗАРАРЛАНИШИГА АЙРИМ ИЗОХИНОЛИН АЛКАЛОИДЛАРИНИНГ ВАЗОПРОТЕКТИВ ТАЪСИРИ

Султанова С.К., Абдуллаева Н.У., Зарипов А.А., Есимбетов А.Т., Жўракулов Ш.Н.

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

ЎзМУ ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти

ЎзР ФА Ўсимликлар моддалари кимёси институти

Маълумотларга кўра, силлиқ мускул хужайра (СМХ) ларида Ca^{2+} -гомеостазини таъминлайдиган оксилларининг барчаси гипоксия таъсирида сезиларли даражада ўзгариб, қон томирларининг қисқариш кучининг пасайишига олиб келади [1,2]. Шунингдек, гипоксия шароитида Ca^{2+} -АТФаза функциясини сусайиши орқали хужайра ички Ca^{2+} концентрациясининг ортиши натижасида СМХ қисқаришнинг юзага келиши қайд қилинган [3]. Маълумки, гипоксиядан келиб чиқадиган биокимёвий ўзгаришлар (АТФ, рН нинг

пасайиши) СР нинг Ca^{2+} ажратиш функциясини бузилишига олиб келади [4]. Қон томир СМХлари Ca^{2+} -гомеостазини таъминлашда SERCA муҳим роль ўйнайди. Буни инобатга олган ҳолда аорта қон томир СМХ си Ca^{2+} -АТФаза (SERCA) нинг гипоксия шароитида оксидатив зарарланишига F-15, F-17 ва F-19 изохинолин алкалоидларининг вазопротектив таъсир ўрганилди.

Тадқиқот усуллари ва материаллари. Тажрибаларда аорта препаратининг изометрик фаоллиги FT-03 (Grass Ins. Co., АҚШ) механотрони ёрдамида қайд қилинди. Кребс физиологик эритмасида аорта препаратлари 60 дақиқа давомида $95\% \text{N}_2/5\% \text{O}_2$ билан аэрация қилинди ва *in vitro* гипоксия шароити юзага келтирилди.

Олинган натижалар. Тажрибаларда аорта препаратларида гипоксия келтириб чиқарган вазорелаксацияга F-15, F-17 ва F-19 изохинолин алкалоидларининг таъсир қилишида Ca^{2+} -АТФаза иштирокини аниқлаштириш учун Ca^{2+} -АТФазанинг селектив блокатори циклопиазон кислота (ЦПК) иштирокида тажрибалар амалга оширилди. ЦПК СР даги Ca^{2+} -АТФазани ингибирлайди ва СМХ $[\text{Ca}^{2+}]_{in}$ микдорини ортишига олиб келади. Ушбу жараён эса силлик мускулларнинг транзиент қисқаришини юзага келтиради.

Гипоксия шароитида ЦПК ёрдамида юзага келтирилган қисқариш кучи нормаксия шароитидагига ($36,7 \pm 3,9\%$) нисбатан камайганлиги ($15,2 \pm 3,4\%$) кузатилди. Ушбу тажрибаларда F-15, F-17 ва F-19 алкалоидларининг олдиндан инкубация қилиниши ЦПК ёрдамида юзага келган қисқаришларда гипоксиянинг вазорелаксант таъсирини камайтириши аниқланди. Ушбу шароитда F-15 (52,2 мкМ), F-17 (56,1 мкМ) ва F-19 (26,1 мкМ) алкалоидлари гипоксия келтириб чиқарган вазорелаксация кучини мос равишда $6,1 \pm 3,7\%$, $3,3 \pm 2,1\%$ ва $11,5 \pm 4,2\%$ га камайтириши аниқланди.

Хулоса. Олинган натижалар, ўрганилаётган изохинолин алкалоидларининг ЦПК билан юзага келтирилган қисқаришларида гипоксия келтириб чиқарадиган вазорелаксацияни камайтириши, уларнинг гипоксия шароитида СР Ca^{2+} -АТФаза функциясининг оксидатив зарарланишининг олдини олиши мумкинлигидан далолат беради.

Адабиётлар:

1. Montezano A. C., Tsiropoulou S., Dulak-Lis M., Harvey A., Camargo L. de L., Touyz R. M. Redox signaling, Nox5 and vascular remodeling in hypertension // *Current Opinion in Nephrology and Hypertension*. – 2015. – V.24. – P.425-433.
2. Taggart M.J., Wray S. Hypoxia and smooth muscle function: key regulatory events during metabolic stress // *J.Physiol*. – 1998. – V.509. – P.315-325.
3. Бирулина Ю.Г. Роль калиевых каналов и газотрансмиттеров в регуляции сокращений гладких мышц сосудов при гипоксии и реоксигенации // Автореферат дисс. ... на соискание учен. степ. к.б.н. – Москва – 2016. – С.3-20.
4. Madden J.A., Keller P.A., Kleinman J.G. Changes in smooth muscle cell pH during hypoxic pulmonary vasoconstriction: a possible role for ion transporters // *Physiol .Res*. – 2000. – Vol. 49, N 5. – P. 561–566.

МЕТОДИКА УЧЕТА В ИЗУЧЕНИИ ПОЧВЕННЫХ НЕМАТОД

Султамуратова М.Б. Кошанова Р.Е.

Каракалтакский государственный университет

Нематоды (*Nematoda*) - представители типа Круглых червей (*Nemathelminthes*) чрезвычайно многообразны в природе и паразитируют в тепличных хозяйствах, различных растениях, в теле животных и человека.

Формально нематод относят к размерной группе «микрофауны» однако по морфологическим признакам различаются от микроартропод.

Нематоды наиболее многочисленны в почве, среди них встречаются хищные виды, поедающие инвазионных личинок паразитических нематод растений в почве, а гемисапробионты питаются дрожжами, бактериями, грибами, снижая численность

157. Rzaev R., Sobirov.S.B. Askarova B.SH. Qaraqalpaqstanniń túrli regionlarında jasawshi óspirimlerdiń sirtqi dem aliw jaǵdayı	258
158. Raxmatullayev Yo. Sh., Kurbanov A.Sh. Qishloq sharoitida maktab o‘quvchilarining amaldagi ovqatlanishi	259
159. Raxmatova M.U., Aramova G.B. Gigiyena va atrof – muhitning inson salomatligiga ta`siri	260
160. Rahimov M.Sh., Omonov Sh.N. <i>Macroglossum Stellatarum</i> (linnaeus, 1758) ning bioekologik xususiyatlari	261
161. Султашова О.Г,Тлеумуратова Б.С., Султашов Р.Г., Абдижамиллов А . Результаты анализа пространственного и временного распределения пыльных бурь на территории Каракалпакстана	262
162. Султанова С.К., Абдуллаева Н.У., Зарипов А.А., Есимбетов А.Т., Жўракулов Ш.Н. Гипоксия шароитида Ca^{2+} -атфаза (serca) ning оксидатив зарарланишига айрим изохинолин алкалоидларнинг вазопротектив таъсири	264
163. Султамуратова М.Б. Кошанова Р.Е. Методика учета в изучении почвенных нематод	265
164. Сафаров А.А., Балиев М.А., Юсупов М.М. , Б.Ф.Мўминов Ўзбекистон йиртқич сүтэмизувчи хайвонлари (<i>Carnivora: Mammalia</i>) гелминтофаунаси ва тарқалиш динамикаси	266
165. Сабилов Г. О наиболее часто встречаемости величины обводненности и интенсивность транспирации у основных эдификаторов пустыни Устюрт	269
166. Sultashova O.G., Kewnimjaeva A.A. Qaraqalpaqstan topıraqlarınıń agrofizikalıq jaǵdayı boyınsha ilimiy izertlew jumısları adebiyatlarǵa qısqasha sholıw.....	273
167. Sattorov M.S., Tangriyev T. Ch., Fayziev V.B. Olxo‘ri chechagi virusining o‘simlik bargidagi xlorofil miqdoriga ta’sirini aniqlash	275
168. Sanokulova A.E., Bayev A.Yu. Noorganik polifosfatlarning mitoxondriyaga ta’sirini siklosporin a ingibitori ta’sirida o’rganish	276
169. Saitova A. Shamuratova P. <i>Nigella sativa L.</i> ósimliginiń jetistiriw texnologiyasi	277
170. Saitova A. K. , Tursınbaev A.O. Dárilik- bamiya (<i>bamiya esculentus</i> l.)niń biologiyasi, dárilik qásiyetleri hám medicinada qollaniliwi	278
171. Saitova A. K., Tursınbaev A. O., Saitova R. K. Dárilik- bamiya (<i>Bamiya esculentus</i> l.)niń biologiyasi, dárilik qásiyetleri hám medicinada qollaniliwi.....	279
172. Saitova A, Keńesbaev A. Sano (<i>Cassia tora L</i>) ósimliginiń qaraqalpaqstan sharayatında jetistiriw	281

173. Safarov I.V., Boboqulov B. S., Karatayeva N.D. <i>Arthrospira platensis</i> asosida qo'shimcha oqsili oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish va ularning iste'molga yaroqliligini aniqlash	282
174. Sabitova Nurjamal Orolni qurigan tubida yashil maydon barpo etish bo'yicha qanday loyihalar amalga oshirilmoqda	283
175. Sabirova D. Qaraqat ósimliginiń agrotexnikasi	284
176. Tursunova N.M. Amanov B.X. <i>Phaseolus vulgaris</i> l. turiga mansub xorijiy namunalarni duragaylash asosida qurg'oqchilikka chidamli yangi genotiplar olish	285
177. To'reniyazova V.S. Cho'l zonasida o'sadigan asalli o'simliklarga iqlim sharoitining ta'siri.	287
178. Tursunov O. T. O'zbekistonning janubiy viloyatlarida tarqalgan rodontia turkumi vakillari - <i>Leishmania teropica</i> ning tarqatuvchilari sifatida	289
179. Тухтабоева Ю. А., Авлиёханов М. Х., Абдухоликов М .М. Цианофицин – важное вещество сине-зелёных водорослей	290
180. Toshmatov S. Farg'ona vodiysida tarqalgan chenopodiaceae oilasining taxonomik tahlili	291
181. Tangriyev T.Ch., Fayziyev V.B., Sattorov M.S. Virus bilan kasallangan olxo'ri o'simligida peroksidaza fermenti aktivligini aniqlash	292
182. Туреева К.Ж., Акимниязова З.Д., Нуртаева Д.Х., Сайлыбаева У.Г. Жылтырбас кўлининг асосий лимнологик характеристикаси	293
183. Туреева К.Ж., Базарбаева А.А., Сахатбаев О.А. Жанубий Оролбўйи сув объектлари экологик мувозанатининг бузилиши	295
184. To'raev M.M., Rayimov A.R., Rustamova M.A. Buxoro viloyati va unga chegaradosh hududlarda uchrovchi O'zbekiston respublikasi qizil kitobiga kiritilgan yirtqich qushlarning tur tarkibi	296
185. Туреева К.Ж., Патуллаева З.У., Акимниязова З.Д. Сув экотизимлари эвтрофикацияси муаммоларининг ҳозирги ҳолати таҳлили	298
186. Төрениязова Л. Е., Жумамбетов А. Бахар айларында абиотикалык факторлардын жанликлерги тәсири	299
187. Темиров Ж.Г., Ўткирова В.С. Павлония (<i>Paulownia</i>) ва лола (<i>Liriodendron tulipifera.L</i>) дарахти кўчатларини парваришлаш бўлимида етиштиришда экиш муддатларининг аҳамияти	300
188. Термирбеков Р.О., Мусаев А.К., Исраилова И.О., Мырзамбетов Н.А., Шакибаев С.М. Ихтиологические исследования состояния озера Сайкуль	303